

PENGARUH METODE CERAMAH DAN TANYAJAWAB TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR SISWA KELAS 5 SDN PAROMAHAN KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK

Evyy Aidah Fitriyah dan Mutaminah

Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Pada umumnya guru dalam membelajar belum maksimal menggunakan metode belajar yang sesuai sehingga terjadi penurunan prestasi belajar. Berdasarkan hal tersebut peneliti berusaha memaksimalkan metode belajar berupa Metode Ceramah dan Tanya jawab yang efektif agar prestasi hasilnya dapat maksimal. Metode belajar merupakan motivasi ekstrinsik yang harus dilaksanakan oleh setiap guru agar semangat belajar akan meningkat timbul kemauan belajar dengan sendirinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pelaksanaan Metode Ceramah dan Tanyajawab di SDN 1 Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa SDN 1 Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Seberapa besar pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Ingin Mengetahui Seberapa besar pelaksanaan Metode Ceramah dan Tanyajawab di SDN 1 Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Ingin Mengetahui Seberapa besar Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa SDN 1 Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Ingin Mengetahui Seberapa besar pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metodologi penelitian : tempat penelitian di SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Populasi SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Sample adalah Guru dan Siswa Kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , dan analisa data menggunakan statistik Product Moment

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1). Hasil gambaran analisa angket dari variabel metode pembelajaran diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan metode ceramah dan tanya jawab di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2). Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3). Hasil penelitian tentang Pengaruh metode ceramah dan tanya jawab terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N = 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

Kata Kunci : Metode Ceramah , Tanyajawab , Prestasi Belajar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari hasil analisis yang pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut Roestiyah. N.K (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Mata Pelajaran di Sekolah Dasar adalah tahapan awal disaat anak mulai belajar aktif terhadap obyek disekitarnya. Anak membutuhkan dasar pemikiran yang dapat menjadikan anak saling menghargai dan menghormati orang lain, saling mengenal, dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Dari pemahaman inilah keberadaan mata pelajaran memegang peranan penting, karena berhubungan dengan sikap atau mental anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih teliti dan sabar dalam menghadapi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat menyelesaikan tugas atau penilaian yang dilakukan oleh guru. Alat penilaian yang digunakan oleh guru harus dapat menjangkau kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom. Dengan demikian penilaian yang dilakukan guru tidak hanya berupa penilaian tertulis namun juga dapat dilihat dari sikap siswa setelah memperoleh materi..

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul “ *Pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Metoden Ceramah dan Tanyajawab di SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Metoden Ceramah dan Tanyajawab di SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 2.Mengetahui seberapa besar prestasi belajar siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 3.Mengetahui seberapa besar pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Metode Belajar.

1. Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berfikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi eksentrik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi

mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Metode Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

2. Pemilihan dan Penentuan Metode

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah alas pakai, tetapi setelah melalui seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karenanya,

Pembicaraan berikut mencoba membahas masalah pemilihan dan penentuan metode dalam

kegiatan belajar mengajar, dengan uraian bertolak dari nilai strategi metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengajaran.

1) Nilai Strategi Metode

Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Bahan pelajaran yang baru diberikan itu akan kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.

Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas.

2) Efektifitas Penggunaan Metode

Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan factor penyebabnya dan berusaha mencari jawaban secara tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu penyebabnya adalah factor metode. Karenanya, efektifitas penggunaan metode patut dipertanyakan.

Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

3). Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode

Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Apa pun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik pun diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu menanti

perintah guru. Kedua unsure manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian-uraian selanjutnya.

4). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Metode

Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh factor-faktor lain. Maka itu, siapa pun yang telah menjadi guru harus mengenal dan memahaminya dan mempedomaninya ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode. Tanpa mengindahkan hal ini, metode yang dipergunakannya bisa-bisa tiada arti.

Bila ada para ahli yang mengatakan bahwa makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan adalah pendapat yang mengandung nilai kebenaran. Tapi, jangan didukung bila ada para ahli lain yang mengatakan bahwa semua metode adalah baik dan tidak ada kelemahannya, karena pernyataan tersebut adalah pendapat yang keliru.

a) Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan *pembelajaran* merupakan tujuan *intermedier* (antara), yang paling langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal *ada dua*, yaitu TPU (Tujuan Pembelajaran Umum) dan TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus).

b) Situasi

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Maka guru dalam hal ini tentu memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. Di lain waktu, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan, maka guru menciptakan lingkungan belajar anak didik secara berkelompok. Anak didik dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar di bawah pengawasan dan bimbingan guru.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar.

d) Anak Didik

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berlainan.

Jika pada aspek biologis di atas ada persamaan dan perbedaan, maka pada aspek intelektual juga ada perbedaan. Para ahli sepakat bahwa secara intelektual, anak didik selalu menunjukkan perbedaan. Hal ini terlihat dari cepatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar, dan lambatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan guru. Tinggi atau rendahnya kreatifitas anak didik dalam mengolah kesan dari bahan pelajaran yang baru diterima bisa menjadikan tolok ukur dari kecerdasan seorang anak.

e) Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru misal kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lain suka berbicara. Seseorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru sarjana yang bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu kependidikan dan keguruan.

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Itulah yang biasanya dirasakan oleh mereka yang bukan berlatar-belakang pendidikan guru. Apalagi belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Sesungguhnya begitu, baik dia berlatur belakang pendidikan guru maupun dia yang berlatur belakang bukan pendidikan guru, dan sama-sama minim pengalaman mengajar di kelas, cenderung sukar memilih metode yang tepat.

Sebagai penyegaran kembali dari inti kesan atas uraian tersebut di muka, dapatlah *dibutiri* factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar, yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru.

3. Pelaksanaan Metode Mengajar

Pada pembahasan terdahulu telah banyak dibicarakan mengenai kedudukan metode dalam kegiatan belajar mengajar dan cara memilih serta menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan kondisi psikologis anak didik.

Patut untuk diketahui, bahwa metode-metode mengajar yang dibahas disini belumlah semuanya dibicarakan dan untuk selanjutnya pembaca dapat menemukannya di dalam literature lain. Metode-metode mengajar yang diuraikan berikut ini adalah :

1) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan s alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di pedesaan, yang kekurangan fasilitas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa.

Metode ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut

- a. Kelebihan metode ceramah
 - 1) Guru mudah menguasai kelas
 - 2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas
 - 3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa besar
 - 4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya
 - 5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik
- b. Kelemahan metode ceramah
 - 1) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata)
 - 2) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih besar menerimanya.
 - 3) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan.
 - 4) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, ini sukar sekali.
 - 5) Menyebabkan siswa menjadi pasif.

2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru.

Metode tanya jawab adalah yang tertua dan tidak digunakan dalam proses pendidikan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

Metode tanya jawab memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut :

- a. Kelebihan metode tanya jawab
 - 1) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang rebut, yang mengantuk kembali segar dan hilang kantuknya.
 - 2) Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan.
 - 3) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat.

- b. Kekurangan metode tanya jawab
 - 1) Siswa merasa takut, apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab.
 - 2) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berfikir dan mudah dipahami siswa.
 - 3) Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang.
 - 4) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa.

B. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi tadi (Gogne;1971; dalam Ngalim Purwanto;1990,84)/

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu (*Ngalim Purwanto; Hilgard dan Bower;1975* dalam Ngalim Purwanto,1990,84).

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan –hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (*Q.S Ar Ra'du 11*)

Hal ini yang dimaksud diantaranya agar kita belajar untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera dikemudian hari.

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Connectionism (Thordike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian ” dipegangnya ”. Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (Ngalim Purwanto;1990;98),hal ini terkenal dengan teori ” Trial anderror ”(mencoba-coba dan mengalami kegagalan); ” low of effect ” yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi).

b. Teori Conditioning (Pavlov) ”

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (respance) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

Kelemahan teori Conditioning, menganggap bahwa belajar itu hanya terjadi secara otomatis; keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya.

c. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar.

- a) Faktor dari luar , yaitu lingkungan yang berupa alam dan sosial budaya, dan instrumental yang berupa Kurikulum; program, sarana dan prasarana, serta guru (tenaga pengajar)
- b) Faktor dari dalam yaitu : fisiologis yang berupa kondisi fisiologis umum dan kondisi panca indra, dan psikologis yang berupa minat,

kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan Kognitif.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Instrumental adalah faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai hasil belajar yang diharapkan, Faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang , dapat berwujud gedung, perlengkapan belajar, kurikulum/ bahan pelajaran, guru sebagai pengajar dan administrasi/ manajemen berpengaruh terhadap hasil belajar.

Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembaban udara berpengaruh terhadap hasil belajar.

Kondisi individu si belajar (dari dalam) yaitu fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, orang yang keadaannya segar akan berbeda dengan orang yang kelelahan, anak yang kekurangan gizi mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan tidak mudah menerima pelajaran.

Kondisi panca indra terutama penglihatan dan pendengaran sulit untuk belajar dengan baik dibanding orang yang panca indranya normal.

Anak yang berbakat akan lebih baik hasil belajar karena senang dan cocok dengan keinginannya dibanding dengan tidak berbakat, motivasi adalah sangat berpengaruh terhadap hasil belajar karena memiliki semangat dan dorongan yang tinggi baik dari orang lain maupun diri sendiri, dibanding anak yang tidak memiliki motivasi hasil kurang baik (Noehi nasution dkk;1991;5-9).

4. Peranan Guru Dalam Belajar

Metode Menajar sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena dengan metode mengajar yang efektif menjadi menarik bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Seorang guru sebagai model didepan kelas dapat memberikan dorongan serta berbagai metode mengajar terhadap anak didiknya agar berprestasi pendidikan (*Kihajar Dewantoro dalam Subari;1991;293-294*).

Ditengah-tengah tugas guru selalu mengobarkan semangat terhadap anak didiknya agar

dapat bergairah dalam belajar sehingga prestasi belajar lebih baik.

Jadi kepemimpinan guru berusaha sekuat tenaga dan fikiran mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis mulai

dari tujuan, kegiatan pengajaran alat evaluasi tergantung gaya dan metode mengajar dikelas dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Nash (1929) dalam Mar'at (1984;11) menyatakan bahwa kepemimpinan secara tidak langsung adanya pengaruh tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama adalah Kualitas hasil Belajar siswa SD Negeri Paromahan Kabupaten Gresik.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

:” Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ”.(Poerwodarminto WS;1966;591). ” Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ”.(Poerwodarminto WS;1966;591).

” Hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ” .(Sutrisno Hadi;1977;74).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” *Terdapat pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab Terhadap prestasi hasil belajar Siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

BAB. III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperjelas uraian selanjutnya, sebelum penulis uraikan tentang pengertian metode, ditinjau dari segi terminologi , metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos*. *Metodos* artinya cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan . Sedangkan *Logos* artinya ilmu. Jadi metodologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara.

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti : ” Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi :

- 1). Tempat Penelitian
- 2).Populasi dan sampel;
- 3). Metode pengumpulan data dan ;
- 4). Metode Analisis Data.

A. Metode Penentuan obyek.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah adalah SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul skripsi di atas dan data yang penulis perlukan, yaitu : “ Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri Paromahan Kabupaten Gresik. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka semua siswa SD Negeri Paromahan Kabupaten Gresik menjadi populasi.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tambak , maka untuk praktis dan ekonomisnya, maka dipakai sampel. Berhubung dengan hal tersebut di atas. Jelaslah bahwa sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel, yaitu :

- Jangan terlalu besar, sebab ini berarti membuang tenaga, waktu dan biaya.
- Jangan terlalu kecil sebab hal demikian akan memperkecil arti kesimpulan atau keputusan yang diambil.

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut tehnik sampling.

c. Tehnik Random Sampling

Tehnik sampling ada beberapa macam yaitu : Random sampling dan Non Random sampling, terdiri dari :

” Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan , masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira . Dan penyelidik secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan ”. (*Mistini,1993;48*).

Diantara beberapa tehnik sampling di atas penulis pilih purposive sampling, yang pengertiannya menurut Sutrisno Hadi , (1981,halaman 76) menyebutkan :

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SD Negeri 1 Tamabak Kabupaten Gresik berjalan baik dari populasi yang berjumlah 30 siswa SD Negeri Paromahan Kabupaten Gresik.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ; 1..Data primair adalah Guru dan siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ,2.Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar Siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat , Sutrisno Hadi (1981,157 dalam Mistini;1995,49), adalah :

1. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik ”.

Questionaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab guru 30 siswa Sekolah Dasar Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus menjawab questionaire yang telah diterima.

Sedangkan kelemahan-kelemahan metode ini menurut pendapat Sutrisno Hadi, (1981;160 dalam Mistini ;1995;50) adalah :

1. ”Kesukaran bagi penyelidik dalam penyusunan statemen-statemen tertentu.
2. Statemen harus disusun sedemikian rupa sehingga buat responden statemen-statemen itu tidak mempunyai arti yang bermacam-macam.
3. Sebenarnya masih mengandung fariasi-fariasi diantara jawaban yang sudah disediakan.
4. Kelemahan utama angket jawaban bisa dimanipulasi/tidak sesuai dengan pemohon diisi dengan kepentingan mengenai skripsi untuk penjelasan skripsi.
Misalnya : jawaban yang disediakan hanya mengandung empat alternatif jawaban, ada kemungkinan responden untuk memilih yang sesuai.

Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut :

- 1) untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing.
- 2) Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi.
- 3) Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengarang. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam Mistini,1995;51) sebagai berikut :

” Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi”.

Cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang berupa catatan keterangan-keterangan laporan tertulis, arsip-arsip, statistik, simbol-simbol, lambang-lambang dan sebagainya.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi data diperoleh sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut :

1. Data tersebut sekiranya tidak penulis peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi.
2. Data-data berupa data adminitrasi
3. Data-data yang diperoleh adalah merupakan nilai prestasi belajar anak.
4. Pengumpulan data lebih cepat, tepat dan murah
5. Data yang diperoleh penulis jangka waktunya tidak lama dengan peristiwa yang terjadi.

C. Metode Analisa Data.

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat di dalam suatu penelitian, haruslah diadakan pengolahan data .Pengolahan data inipun agar diperoleh hasil yang tepat harus menggunakan metode pengolahan data yang tepat dan benar. Dari pengolahan data ini nantinya akan menghasilkan analisis suatu kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat diketahui apakah penelitian berhasil atau tidak.

” Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka”.

Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasararibu (1968: 2) menyatakan :

- 1) Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang berfariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya.
- 2) Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki.
- 3) Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson.

Rumus angka kasar Product moment:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right)}}$$

Keterangan

- c. N = Responden Penelitian
- d. X = Variabel Metode Ceramah dan Tanyajawab
- e. Y = Variabel Prestasi Hasil Belajar
- f. X² = Variabel X dikuadratkan
- g. Y² = Variabel Y dikuadratkan
- h. r_{xy} = Koefisien Korelasi Variabel x dan y

Adapun sebagai alasan penulis menggunakan rumus tersebut adalah :

- 1) Dengan statistik berarti dengan cara yang sudah pasti.
- 2) Datanya kualitatif dapat diubah secara kuantitatif supaya bisa dianalisis dengan statistik maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan cara diberi bobot materi.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini, 1995,567*).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bagi kita, konsekwensinya, apabila nilai r yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai r dalam tabel, maka nilai r tersebut non signifikan atau tidak berarti. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada analisa data pada bab berikutnya .

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

- A. Tahap Persiapan , B. Tahap Pelaksanaan ,C. Tahap Penyajian Data , D. Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Dalam suatu penelitian, langkah paling awal yang harus dilakukan milih masalah sdan sekaligus dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Dari maslah yang dirumuskan maka ditetapkan judul, dari judul yang telah ditetapkan lalu digambarkan tentangn sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut dapat diangkat judul penelitian.

Setelah judul penelitian ditetapkan selanjutnya peneliti mengadakan studi kelayakan ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yaitu SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen keuangan di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan KIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Setelah persiapan dilaksanakan pertama yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala SD negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan

angket kepada Guru dan karyawan SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik..

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa , setelah peneliti selesai dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1. Penyajian data hasil angket
Data Tentang Angket Mengenai Variabel Metode Ceramah dan Tanyajawab

Angket yang terdiri tiga alternative jawaban dan tiap jawaban mempunyai skor terdiri dari

Alternatif	
Skor	

A.	4
B.	3
C.	2
D.	1

Berdasarkan kreteria tersebut maka diadakan tabulasi .

2. Penyajian Data hasil dokumentasi
Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgali data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi .

3. Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kreteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :
86 % - 100 % = Amat Baik (A)

- 76 % - 85 % = Baik (B)
- 60 % - 75 % = Cukup (C)
- 40 % - 59 % = Kurang (D)
- 0 % - 39 % = Amat Kurang (E)

Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}} \text{ untuk}$$

D. Tahap Analisa Data.

1. Analisa data untuk mengetahui Penggunaan Metode Pembelajaran berdasarkan pada table 4.2 pada penyajian data yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, kemudian menyimpulkan untuk variabel x adalah :

$$\frac{288}{40} = 7,2 \quad \text{jika disesuaikan dengan 60 \% s/d 75 persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

2. Analisa Data untuk mengetahui prestasi hasil belajar ketrampilan, berdasarkan pada table 4.3 pada penyajian data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dari data dokumentasi, kemudian menyimpulkan untuk variabel Y adalah :

$$\frac{284}{40} = 7,1, \quad \text{jika disesuaikan dengan 60 \% s/d 75 persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

3. Analisa Data untuk menguji Hipotesa yang telah peneliti tetapkan adalah berdasarkan pada table 4.3 tentang koefisien korelasi antara Apenggunaan Metode Pembelajaran terhadap prestasi hasil belajar dengan statistik rumus product moment pada taraf signifikan 5 % dari N=40 menggunakan acuan sebagai berikut :

- a. jika r hitung > r table maka Ha diterima, dan Ho ditolak

- b. Jika r hitung < r table maka Ha ditolak dan Ho diterima

Adapun rumus yang digunakan yaitu korelasi product moment menurut Suharsimi Arikunto (1987 : 205)

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Hasil penelitian adalah sebagai berikut

- a. N = 40
- b. X = 288
- c. Y = 284
- d. X² = 2108
- e. Y² = 2053
- f. r_{xy} = 2046

$$r_{xy} = \frac{2046 - \frac{(288)(284)}{40}}{\sqrt{\left\{ 2108 - \left(\frac{288}{40} \right)^2 \right\} \left\{ 2053 - \left(\frac{284}{40} \right)^2 \right\}}}$$

$$r_{xy} = 0,9835$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment hasilnya adalah : r hitung 0,9835 dari N 40 , sedangkan r tabel adalah 0,312 jadi Ha diterima dan Ho ditolak berarti disimpulkan ada pengaruh signifikan antara penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi hasil belajar.

Derajat kebebasan untuk r tabel dengan taraf signifikan 5 % dari N= 40 , yaitu 0,312 lebih kecil dari pada hasil r hitung diperoleh 0,9835 dari N = 40.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ternyata terbukti ada korelasi/ pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar, jadi Ho ditolak

dan H_a diterima, oleh karena itu Hipotesa yang peneliti ajukan terbukti ada pengaruh yang signifikan.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil gambaran analisa angket dari variabel penggunaan metode pembelajaran diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup penggunaan metode pembelajaran di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kibupaten Gresik
2. Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Hasil penelitian tentang Pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N= 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

B. Saran-saran.

- 1) Dilihat dari hasil penelitian, Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan prestasi belajar cukup signifikan, oleh karena agar hasil dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar prestasi belajar hasilnya lebih baik.
- 2) Dengan penelitian ini hendaknya saling ada keterbukaan sehingga kekurangan dan kelemahan dapat dipecahkan secara bersama-sama.
- 3) Penelitian merupakan penelitian ilmiah dibidang pendidikan agar hendaknya penelitian lanjutan yang lebih valid dan reabilitas dari berbagai aspek-aspek sehingga hasilnya lebih lengkap dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi (1982), *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta, PT Rya Grafindo Persada

Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, sautu Pendekatan Praktek*, Jakarta,PT.Bina Akara

Hadi Sutrisno (1993), *IStatistik Jilid I*,Yogyakarta,Fakultas Psikologi UGM

Bakri djamarah, (1985) *PStrategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin,Rineke Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud

Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, , Bandung, Angkasa.

Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama

Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang

M.Ngalim Purwanto (1995),*Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*,Bandung,PT.Remaja Rosda Karya.

Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardiana Z,(1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*, Surabaya,Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan,Surabaya.

- Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto,(1991), *Prosedur Penelitian*,Yogjakarta PT.Reneka Cipta.
- Surachmad Winarno (1989),*Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamars.
- Sudirman,N,(1991), *Ilmu pendidikan*,bandung,PT.Rosda Karya.
- Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: AP FIP UM
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang
- Wijaya Cece (1991),*Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya*.
-(1981) *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional Cetakan ke III.
-(1996) *Belajar dan Pembelajaran Universitas*, Surabaya,IKIP Surabaya.
-(1991) *Menjadi Guru Profesional*, Bandung PT.Rosda Karya